

DOI: 10.5281/ZENODO.11636668

**ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ У ДІТЕЙ
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ НА
ЛОГОПЕДИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ**

*Formation of Communication Skills in Older Preschool Children with Mental
Retardation in Speech Therapy Classes*

Tamiliia Dotsevych

DSc. in Psychology, Professor

Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav

E-mail: tamiliia.dotsevych@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-6424-7801>

Abstract

The article deals with the concept of communication skills and presents the content of correctional work on their formation. The article studies the skills necessary for communication by preschoolers with mental retardation. Varieties groups according to the level of formation of communicative skills for the purpose of individual-differential approach in the organization of correctional work are singled out. Certain approaches are emphasized in the formation of communicative skills. The implementation of tasks for the formation of communicative skills in preschool children with mental retardation is reflected in the content of individual correctional-developmental programmers drawn up for each child. The article reveals the use of alternative means of communication in the process of formation of communicative skills, which is an important condition for the organization of correctional-pedagogical work with preschoolers with mental retardation. A number of main directions of correctional work are highlighted; the specifics of their implementation are revealed. The article focuses on the enrichment of the content and development of new forms of interaction between teachers and parents in the course of the correctional process.

Key words: *communicative skills, preschoolers with mental retardation, correctional work.*

Вступ

В умовах модернізації освіти актуальними стають питання виховання та навчання дітей дошкільного віку з обмеженими можливостями здоров'я. Важливою умовою успішного включення дітей з розумовою відсталістю в освітній простір є максимальне врахування їхніх особливих освітніх можливостей і потреб. При цьому ефективність корекційної роботи з дітьми цієї категорії значною мірою залежить від рівня сформованості комунікативних умінь, оскільки соціальний досвід дитини з інтелектуальними порушеннями, як і однолітка з нормальним розвитком, складається під впливом суспільних стосунків і зв'язків на основі комунікації з іншими людьми.

Під комунікативними вміннями ми маємо на увазі бажання вступати в контакт і вміння організувати та підтримати спілкування.

Мета статті: дослідити вміння, необхідні особистості для здійснення комунікації, що включають:

- 1) уміння виокремлювати партнера по спілкуванню і вступати в контакт;
- 2) уміння адекватно розуміти зміст висловлювань і дій партнера;
- 3) уміння визначати черговість і способи виконання комунікативних дій;
- 4) уміння використовувати доступні вербальні засоби;
- 5) уміння використовувати доступні невербальні засоби спілкування.

Результати

Серед дошкільників із розумовою відсталістю виокремлюються варіативні групи за рівнем сформованості комунікативних умінь, які

потребують індивідуально-диференційованого підходу під час організації корекційної роботи.

У дітей цієї категорії не спостерігається залежність ступеня вираженості мовленнєвого недорозвинення від рівня сформованості комунікативних умінь і навпаки, можливості комунікації з дорослими й однолітками не обмежені невмінням застосовувати вербальні засоби спілкування та можуть компенсуватися використанням невербальних засобів.

Під час проведення корекційної роботи з формуванню комунікативних умінь необхідно спиратися на такі підходи: соціокультурний; інтегративний (зміст даної роботи пов'язаний із змістом усіх предметних областей програми для дошкільнят з інтелектуальними порушеннями); прагматичний (необхідність створення спеціальних умов, за яких дитина хоче вступити в комунікацію і при цьому в її арсеналі є доступні засоби спілкування); ситуативний (використання природних ситуацій привітання, прощання та інших чи створення спеціальних ситуацій (ситуація знайомства); інструментальний (жести, предмети, картинні символи, піктограми, фотографії та ін.).

У процесі корекційного впливу важливо застосовувати індивідуально-диференційований підхід, що враховує як варіативні рівні сформованості комунікативних умінь, і індивідуальні психологічні особливості дітей цієї категорії.

Реалізація завдань відображається у змісті індивідуальних корекційно-розвивальних програм, складених для кожної дитини. Одночасно з програми відбиваються прийоми роботи з дитиною, створені задля формування в нього комунікативних умінь у спільній діяльності з близькими дорослими, педагогами, однолітками по групі.

Використання альтернативних засобів комунікації у процесі формування комунікативних умінь є важливою умовою організації корекційно-педагогічної роботи з дошкільнятами з розумовою відсталістю. У процесі корекційно-педагогічної роботи застосовуються такі альтернативні засоби спілкування: жести; комунікативні дошки (дошки з картинними символами, зображеннями людей, предметами або діями, на які дитина могла вказувати, щоб позначити свої потреби); комунікативні альбоми у дошкільному віці та її ролі в особистісному та комунікативному розвитку дитини. Створення предметно-розвивального середовища для занять є важливою умовою організації корекційно-педагогічної роботи з дошкільнятами з розумовою відсталістю. При організації предметно-розвивального середовища враховуються вікові та індивідуальні особливості розвитку дітей, корекційна спрямованість навчального процесу, сучасні принципи побудови предметно-розвивального середовища. При цьому основний акцент робиться на сучасні уявлення про предметний характер діяльності в дошкільному віці та її ролі в особистісному та комунікативному розвитку дитини.

Вибір змісту корекційної роботи залежить від індивідуальних особливостей кожної дитини (його інтересів до певних видів занять), а також рівня сформованості комунікативних умінь.

Змістовним компонентом корекційної роботи з формування комунікативних умінь у дошкільнят з розумовою відсталістю, що характеризує логіку її побудови, стало виділення низки основних напрямів корекційної роботи.

Перший напрямок розвитку комунікативних засобів спілкування. Основний акцент у цьому напрямі корекційно-педагогічної роботи робиться на формування комунікативних засобів спілкування

(мовленнєвих і немовних) для задоволення комунікативної потреби дошкільнят з розумовою відсталістю.

При реалізації цього напрямку вирішуються такі завдання: розвиток розуміння мови; навчання розумінню та використанню жестів; навчання вмінню співвідносити предмети, дії зі своїми картинними символами і словесним позначенням; формування вміння, спираючись на картинні символи, використовувати доступні невербальні засоби спілкування; формування вміння використовувати доступні вербальні засоби спілкування.

У процесі корекційної роботи проводяться заняття з активізації використання дитиною вербальних та невербальних засобів спілкування. Створюються різні “комунікативні ситуації”, мета яких спонукати дітей використовувати доступні їм засоби спілкування.

На всіх заняттях має підтримуватись та заохочуватись будь-яка активність дітей. Педагогами та батьками створюються умови, що сприяють пробудженню в дитини активності та інтересу до предметного світу та людини (насамперед до дорослого як об’єкта взаємодії), розвитку предметних та предметно-ігрових дій, розуміння співвідносних та вказівних жестів та ін.

Другий напрямок, який ми виділили формування комунікативних умінь. При реалізації другого напрямку вирішуються такі завдання: формується вміння виділяти партнера зі спілкування та вступати в контакт; адекватно розуміти сенс висловлювань та дій партнера; визначати черговість та способи виконання комунікативних дій.

Вирішення цих завдань передбачає проведення індивідуальних та підгрупових логопедичних занять, спрямованих на формування компонентів комунікативної діяльності (комунікативних умінь та засобів комунікації).

Висновки

У руслі останніх тенденцій у вирішенні проблем навчання та виховання дітей з розумовою відсталістю особливо актуальним представляється збагачення змісту та розробка нових форм взаємодії у роботі педагогів та батьків у ході корекційного процесу. Завдання цього напрямку повинні реалізовуватися безперервно в ході всієї корекційно-педагогічної роботи з формування та розвитку комунікативних умінь у дошкільнят з розумовою відсталістю, у формі консультацій, бесід та, в основному, у ході практичного навчання батьків прийомам продуктивної взаємодії з дитиною.

Використовуючи технології дистанційного навчання, легше забезпечити батьків необхідною інформацією, використовуючи електронну пошту та соціальні мережі.

Дотримання дорослими єдиних вимог до процесу формування комунікативних умінь у дитини в закладах дошкільної освіти та вдома, заохочення навіть незначних успіхів сприяє появі бажання у дитини спілкуватися, грати з дорослими та однолітками, виконувати певні завдання на заняттях.

Література

- Мартиненко, І.В. (2016). *Особливості комунікативної діяльності дітей старшого дошкільного віку із системними порушеннями мовлення. Монографія*. Київ: ДІА. 304с.
- Мартиненко, І.В. (2015). Характеристика комунікативних рис особистості дітей старшого дошкільного віку із системними порушеннями мовлення. *Особлива дитина: навчання і виховання*, 4, 33-43.
- Марченко, І.С. (2011). Сучасні логопедичні технології у подоланні мовленнєвих розладів у дітей з порушеннями психофізичного розвитку. *Логопедія*, 1, 41-44.
- Рібцун, Ю.В. (2019). *Дитина з порушеннями мовленнєвого розвитку*. Київ: Літера ЛТД. 40 с.